

Seit dem 19. März 1960 hat die Schweizerische Rettungsflugwacht in 325 Einsätzen insgesamt 303 verunfallte oder kranke Menschen schonungsvoll und rasch sachkundiger Pflege zugeführt (sie hat zudem 44 Tote geborgen). Skifahrer Alfred Fritsche von der Steinegg (App.) war ihr 304. Passagier. Herbert Maeder schildert den

Einsatz Nr. 326: Beinbruch auf Oberchellen

Von der Wagenlucke her erblickt man unter dem 'Grünen Böhl' ein Grüpplein Skifahrer mit abgeschnallten Brettern: Unfall? Diese Mutmaßung bewahrheitet sich rasch.

Alfred Fritsche ist von seinen Kameraden fachgerecht betreut worden. Das gebrochene Bein ist behelfsmäßig an Skistöcken fixiert. Er liegt ruhig auf seinen Brettern in einer Nische, die man zum Schutz gegen die beißende Bise in den Schnee gegraben hat. Heißer Tee wärmt ihn, und die vom Narrengang zur Meglisalp zurückgebrachten Wolldecken schützen ihn zusätzlich gegen die scharfe Kälte, während zwei Kameraden zum Säntisgipfel aufsteigen, um von dort Hilfe zu holen.

Der ungleichmäßige, windharstige Schnee ist Alfred Fritsche zum Verhängnis geworden. Es war 11.30 Uhr, als er sich auf der Abfahrt nach Meglisalp unter dem 'Grünen Böhl' den rechten Unterschenkel brach. Zwei seiner Kameraden sind sofort zur Meglisalp hinunter gefahren, um von dort aus die Rettung zu organisieren; der dritte Mann der Partie ist beim Verunfallen geblieben, um ihn zu betreuen. Es schien alles in Ordnung; bald würde von der Meglisalp her der Rettungsschlitten eintreffen. Es kam anders. Die beiden zur Meglisalp hinabgefahrenen Kameraden hatten Pech. Ein Sturm hatte die Telephondrähte zerrissen; es ließ sich daher niemand aufbieten. Zudem war der Kanadierschlitten, der eigentlich hier deponiert sein mußte, nirgends zu finden. So kehrten sie nach mehr als einer Stunde enttäuscht zum verunfallten Kameraden zurück, wickelten ihn in die beiden alten Decken ein, die sie immerhin auf der Meglisalp hatten aufstöbern können, und nahmen den lan-

gen und mühsamen Aufstieg zum Säntisgipfel in Angriff. Um 13.45 Uhr alarmierten sie von dort aus die Rettungskolonnen auf der Schwägälp.

Der weitem berühmte Rettungsobmann Franz Grubenmann war unerreichtbar; er stand schon auf der Toggenburgerseite des Säntis im Einsatz. An seiner Stelle fuhr von der Schwägälp aus Hans Fuchs auf den Säntis und machte sich von dort aus mit dem Kanadierschlitten auf die Suche nach dem Verunfallten. Er fand ihn bald, doch die Aussichten waren für alle Beteiligten unerfreulich; denn die Meglisalp ist im Winter ein auswegloser Kessel, der sich mit Ski und Schlitten nur auf einem vielstündigen Umweg über den Bötzelsattel und die Widderalp verlassen läßt. Der Sommerweg zur Seealp führt durch steile Felswände und ist winters unpassierbar. Franz Grubenmann hat zwar einen Ausweg gefunden. An der niedersten Stelle, wo die Wand 'bloß' 130 m senkrecht abfällt, hat er mit dem Stahlseilgerät schon manchen verletzten Skifahrer abgeseilt. Aber weder er noch andere am Stahlseilgerät geschulte Leute sind zugegen. All das haben sich Hans Fuchs und Betriebsleiter Frischknecht von der Säntisbahn längst überlegt. Man durfte dem Verwundeten bei 10° unter Null den vielstündigen, qualvollen Transport über den Bötzelsattel nach Brülisau nicht zumuten. Die Rettungsflugwacht konnte ihm diese Tortur ersparen. Kurz vor 14 Uhr, noch ehe Hans Fuchs mit dem Schlitten vom Gipfel wegfuhr, wurde daher der Kontrollturm im Flughafen Kloten alarmiert. Von hier aus gelangte die Unfallmeldung zum Einsatzleiter der Rettungsflugwacht, der den nächsten einsatzbereiten Helikopter aufbot. Pilot: Walter Demuth – eben von einem Einsatz im Bündnerland nach St. Moritz zurückgekehrt. Er tankte rasch auf und startete sogleich wieder zum Flug vom Engadin nach dem Säntis. Nach 58 Minuten schwebte er über der Unfallstelle. Der Verunfallte lächelte. Über vier Stunden lag er nun schon bei großer Kälte auf den Brettern in der Schneenische; nun war das Warten vorbei. In 13 Minuten hat ihn alsdann Walter Demuth zum Krankenhaus in Appenzell geflogen. Möge sein Beinbruch rasch heilen. Zum Rückflug nach St. Moritz benötigte der Hubschrauber weitere 62 Minuten, was die gesamte Flugzeit für den 326. Einsatz auf 133 Minuten brachte. Helikopterflüge sind teuer. Sie kosten zehn Franken pro Minute. Die Rechnung, die hierfür dem verunfallten Fahrer präsentiert werden wird, dürfte sich also auf 1330 Franken beziffern. Hoffentlich ist er gut versichert...

Bildbericht von Herbert Maeder

Rettungsmann Hans Fuchs ist vom Säntis her mit dem Schlitten eingetroffen, hat das verletzte Bein fachkundig eingeschient und dann den von Kameraden am Seil gesicherten Schlitten über den trügerischen Bruchharz zu einer flachen Stelle

hinabgeführt, die sich als Landeplatz eignet. Eben nähert sich vom Doppelgipfel Hundstein-Freiheit her Walter Demuth aus St. Moritz mit dem neuen Bell G-Y Helikopter. Beim zweiten Anflug gelingt das Aufsetzen auf dem brüchigen Schnee.

Der Verunfallte ist an Bord, der Hubschrauber startklar. Doch von der Meglisalp her ist dichter Nebel hinaufgewalmt und verhindert den Start. In dem von schroffen Felsen umsäumten Loch kann nur bei klarer Sicht gestartet werden. Eine Zeitlang sieht es aus, als ob der Verunfallte, der Pilot und die Kameraden

die Nacht auf der Meglisalp verbringen müßten. Dann aber lichtet sich die graue Nebelwand für eine kurze Weile. Sofort hebt sich der Hubschrauber vom Boden. Die Kameraden winken dem Verletzten nochmals zu (Bild rechts). Binnen einer Viertelstunde wird er im Spital zu Appenzell sein.

0320677

S. 2-3

GM00804319

SONSIBLIOTHE
TRÖGEN

App 6 4391